

ZVYŠOVANIE HODNOTY PÔVODNÝCH PLEMEN: KĽÚČE KVALITY

1. Kravy a teľatá plemena "grécka červená" na lesnej lúke na hore Tymfristos Foto V. Lappa 2. Grécke pôvodné plemeno hovädzieho dobytká z ostrova Kea, foto A. Pantera 3. Hovädzí dobytok plemena "Vrahikeratiki" a kozy plemena "Greek Indigenus" Foto G. Bakogiorgos 4. Grécka ovca zmiešaná a jemnochvostá (dedina Topoliana) Foto G. Bakogiorgos

ČO A PREČO

Počas 20. storočia poľnohospodári do značnej miery nahradili tradičné hospodárske zvieratá vysoko výnosnými plemenami, ktoré produkovali viac mlieka a mäsa. Tieto zvieratá však vyžadovali viac krmiva a často boli náchyľnejšie na choroby a zdravotné problémy.

V posledných rokoch sa mnohí výrobcovia začali vracaf k pôvodným (miestnym) plemenám. Aj keď tieto zvieratá nemusia produkovať toľko, sú vysoko prispôsobené náročným prostrediam, ako sú extrémne teploty, nedostatok vody, zlé podmienky na pastvu a strmý alebo hornatý terén. Sú tiež prirodzene odolné voči parazitárnym, infekčným a metabolickým ochoreniam.

Miestne plemená vďaka svojej prispôsobivosti efektívne využívajú svoje okolie a postupne formujú vidiecku krajinu, najmä v horských oblastiach. Aj keď sú ich výnosy nižšie, ponúkajú jedinečnú kvalitu produktov a nižšie výrobné náklady, čo z nich robí udržateľnú a hodnotnú voľbu do budúcnosti.

AKO SA RIEŠI TÁTO VÝZVA

Mlieko a mäso od miestnych plemien má zvyčajne lepší profil mastných kyselín, väčšiu oxidačnú stabilitu a príjemnejšiu vôňu a chuť. Vďaka týmto vlastnostiam sú ideálne pre tradičné receptúry a vysokokvalitné miestne produkty, ako sú syry, jogurty a klobásy, ktoré majú často silnú komerčnú hodnotu.

Zosúladením cieľov výrobcov aj spotrebiteľov môže rastúci dopyt po kvalitných potravinách podporiť rozvoj poloextenzívnych systémov chovu hospodárskych zvierat a podporiť ochranu miestnych plemien. Tento prístup pomáha nielen zásobovať miestne trhy a mestské oblasti prémiovými výrobkami, ale zabezpečuje aj stabilný a uspokojivý príjem pre poľnohospodárov.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

KLÚČOVÉ SLOVÁ: tradičné, Grécko, kvalitné výrobky, mäso

Funded by
the European Union

VÝHODY:

Pôvodné plemená tiež nesú bohaté genetické dedičstvo formované storočiami prírodného výberu. Tieto gény regulujú, ako zvieratá interagujú so svojím prostredím – riadia tok hmoty a energie – a sú nevyhnutné pre ichpokračujúcu adaptáciu a prežitie v rôznych a často drsných podmienkach.

Táto dlhodobá adaptácia umožnila pôvodným plemenám produkovať vysokokvalitné produkty aj v chudobných biotopoch a v drsných podmienkach. Dnes sú tieto produkty čoraz žiadanejšie na miestnych trhoch aj v mestských oblastiach, pretože moderní spotrebiteľia hľadajú potraviny, ktoré kombinujú zdravotné výhody s vynikajúcou chuťou, jemnosťou, vôňou, vizuálnou príťažlivosťou a cenovou dostupnosťou. Okrem toho mnohých turistov, najmä v horských oblastiach počas víkendov a sviatkov, láka vidiecke osady špeciálne preto, aby zažili tradičné recepty a miestne špeciality. Tento rastúci záujem ďalej posilňuje spojenie medzi udržateľným chovom hospodárskych zvierat, kultúrnym dedičstvom a miestnym hospodárskym rozvojom.

Tieto vysokokvalitné produkty pochádzajú zo zvierat miestnych plemien, ktoré sa chovajú poloextenzívne na prírodných pastvinách po celej krajine. Napríklad bohaté ovčie mlieko vyrobené v regiónoch Agrafa a Velouchi sa používa na výrobu mäkkého syra s CHOP Tsalafouti. Mäso pôvodného plemena hovädzieho dobyčka Vrachykeratiki je ideálne na výrobu prémiového, nízko-tučného lahôdkového mäsa a dosahuje vysoké trhové ceny. Podobnejahňacie mäso chované na hornatom južnom okraji pohoria Pindus poskytuje mäso bohaté na polynenasýtené mastné kyseliny, vysoko stabilné proti oxidácii a bez zvyškov priemyselných alebo chemických znečisťujúcich látok. Tieto produkty sa už teraz tešia vynikajúcej povesti a zaslúžia si výrazné a cenné miesto na trhu. Aby sa zabezpečilo, že budú spravodlivé a dostupné pre viac spotrebiteľov, štát musí podporovať výrobcov poskytovaním kapitálu, technického know-how a správnych stimulov. Táto podpora je nevyhnutná, ak majú drobní poľnohospodári uspieť na čoraz konkurenčnejšom trhu. Tradičný chov hospodárskych zvierat tiež zohráva dôležitú úlohu pri zachovaní biodiverzity a prírodnej krajiny. Okrem toho lepšie využívanie pasienkov prostredníctvom pasenia pôvodnými plemenami vedie k nižším výrobným nákladom a znižuje závislosť od koncentrovaného krmiva pre zvieratá, čo prispieva k sebestačnejšiemu a ekologickejšiemu systému poľnohospodárstva.

ZDÔRAŽŇUJE:

- **Ochrana biodiverzity a krajiny:** Pôvodné zvieratá zohrávajú dôležitú úlohu pri udržiavaní ekologickej rovnováhy a zachovaní tradičnej vidieckej krajiny.
- **Efektívne využívanie okrajovej pôdy:** Pôvodné plemená sú dobre prispôbené chudobným alebo drsným biotopom, vďaka čomu sa pôda produktívne využíva na intenzívne poľnohospodárstvo.
- **Výroba vysokokvalitných produktov:** Tieto plemená poskytujú mlieko a mäso s výnimočnými nutričnými a senzorickými vlastnosťami, ktoré tvoria základ hodnotných tradičných a miestnych produktov.

Baránok "Katsena" ("Kefallinias") bree Foto G. Bakogiorgos

GEORGIOS BAKOGIORGOS, VASSILIKI LAPPA, ANASTASIA PANTERA

Department of forestry and Natural Environment Management, Agricultural University of Athens 36100, Karpenissi, Greece

**Funded by
the European Union**

Tento projekt získal financovanie z programu výskumu a inovácií HORIZON EUROPE Európskej únie na základe grantovej dohody č. GA 101086563. Vyjadrené názory a stanoviská sú výlučne názormi autorov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie. Európska únia ani poskytujúci orgán nenesú za ne zodpovednosť.